

“YASHIL ARXITEKTURA” XUSUSIYATLARINING INSHOOTLARNI LOYIHALASHDAGI AHAMIYATI VA ATROF MUHITGA TA’SIRI

Xudoyarova M.B.

arxitektura nomzodi, dotsent., Samarqand Davlat arxitektura-qurilish universiteti.Samarqand.

Mamatqulov O’O’

Katta o’qituvchi. Samarqand Davlat arxitektura-qurilish universiteti.Samarqand.

R.U. Chekaeva.

Gumilyov nomidagi Yevrosiyo Milliy universiteti Arxitektura-qurilish fakulteti arxitektura kafedrası,
Qozog‘iston, Ostona.

Annotatsiya: Maqola “Yashil arxitektura” fanining atrof-muhitga va odamlarga ijobiy ta'sirini maksimal darajada oshirishga qaratilgan bino va inshootlarni loyihalashdagi innovatsion yo'nalishlarning mohiyatini va ulardan qurilish jarayonining yangi uslublari, yangi texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlarini o'rganishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Yashil arxitektura, tabiat, to'liq yuzali obolochka, shakl, arxitektura, bionika, qurilish tuzilmalari, ekologik toza, dizayn.

Kirish.Yashil arxitektura me'moriy bionikaning yo'nalishi bo'lib, unda tabiiy ob'ektlar va inshootlarning kombinatsiyasiga katta e'tibor beriladi.

Yashil arxitektura - bu qurilishda barqaror materiallar va energiya manbalaridan foydalanish orqali atrof-muhitga eng kam salbiy ta'sir ko'rsatadigan binolarni loyihalashga qaratilgan falsafa. Yashil binolar binoning butun hayoti davomida ekologik toza va resurslarni tejaydigan chora-tadbirlarni o'z ichiga oladi. Yashil binolar kontseptsiyasi salbiy ta'sirlarni har tomonlama minimallashtirish va binoning atrof-muhitga va odamlarga ijobiy ta'sirini maksimal darajada oshirishga qaratilgan.

Ammo yillar davomida texnologiya rivojlandi va jamoalar shahar markazlariga oqib keldi va zamonaviy qulayliklarga ko'proq e'tibor berildi, buning natijasida shahardan tashqarida yashashga kamroq e'tibor qaratildi. Afsuski, bu zamonaviy qulaylik qimmatga tushdi - tez o'sib borayotgan energiya iste'moli bizning uglerod izimizga katta ta'sir ko'rsatdi.

Bugungi kunda barqaror hayot yanada ommalashib borayotganligi sababli, bu yashil arxitektura falsafasi iqlim o'zgarishiga qarshi kurashda keng tarqalgan. Muayyan energiya samaradorligi darajasiga javob beradigan binolar butun dunyoda qo'llanilmoqda.

Asosiy qism.Yashil arxitektura bu qurilish loyihalarining zararli tomonlarini insonning sog'ligiga va atrof muhitga eng kam ta'sir qilishini ta'minlashdan iborat. “Yashil” arxitektura bilan shug'ullanuvchi arxitektorlar havoni, suvni va yerni ekologik toza qurilish materiallari va qurilish metodlari bilan muhofaza qilishga harakat qilishadi.

Yashil arxitekturaning paydo bo'lishi XX asrning 70 - 80 yillariga to'g'ri keladi deb qabul qilingan. Garb mamlakatlarida energiya krizisi boshlangandan so'ng atrof muhitga, tabiiy resurslarni saqlashga, “Yashil qurilishga” g'oyasiga ahamiyat bera boshlashadi. E'tibor bilan qaralsa “Yashil arxitektura” bu injenerlik bilan birga arxitektura va landshaftning o'zaro aloqalari asosida arxitekturaviy effekt beruvchi, tejamkor va ekologik arxitektura hisoblanadi.

Yashil arxitekturani tahlil qilishda bir nechta asosiy atamalarni hisobga olish kerak.

Barqarorlik. Barqarorlikning o'zi nisbatan keng tushuncha bo'lib, bino qanday qurilganidan tortib, undan qanday foydalanishgacha bo'lgan hamma narsani qamrab oladi. Bino atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatmasdan qulay va funktsional makonni yaratganda barqaror hisoblanadi. Ammo barqaror va yashil binolar o'rtasidagi farqni tan olish muhimdir. Barqarorlik uchta ustunni ta'kidlaydi: sayyora, odamlar va foyda. Yashil esa faqat atrof-muhitga e'tibor qaratadi. Bu shuni anglatadiki, barcha yashil binolar barqaror, ammo barcha barqaror binolar yashil emas.

Energiya samaradorligi. Energiyadan samarali foydalanish yashil arxitekturaning muhim elementidir, chunki kamroq energiya ishlatish binoning uglerod izini kamaytiradi. Energiya samaradorligi bir xil vazifani bajarish uchun kamroq energiya talab qiladigan texnologiyalardan foydalanish orqali erishiladi.

Eng yaxshi barqaror loyihalar chiqindilarni kamaytirish, energiya va resurslarni tejash hamda aholi va jamiyat uchun yuqori darajadagi ishlash va funktsionallikni ta'minlashga qaratilgan.

Ushbu maqsadlarga erishishning ko'plab usullari mavjud va me'morlar uchun muammo va imkoniyat - samarali, yuqori samarali bino yaratish uchun aqlli dizayn bilan birgalikda ishlaydigan materiallar, qurilish mahsulotlari va tizimlarining to'g'ri kombinatsiyasini topishdir.

“Yashil arxitekturaga” bilan shug'ullangan arxitektorlar Norman Foster, Richard Rodgers, Tomas Xertsog, Yan Kapliki va Ken Yang. Ular ishlarida bundan 20 yil avval arxitekturaning atrof muhitga ta'sirini dolzarbligini ko'rsatgan edilar. Hozirgi kunda bu ta'sirning dolzarbligi yanada oshdi.

Yashil arxitektura binoning qurilishi, foydalanishi va ekspluatatsiyasida sarflanadigan resurslar miqdorini minimallashtirishga, shuningdek uning tarkibiy qismlarining chiqindilari, ifloslanishi va chiqindilari orqali atrof-muhitga zararni kamaytirishga intiladi.

Binolarni loyihalash, qurish, ekspluatatsiya qilish va texnik xizmat ko'rsatishda energiya, suv va yangi materiallardan foydalaniladi va sog'liq va atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatadigan katta miqdordagi chiqindilar hosil bo'ladi. Ushbu ta'sirlarni cheklash va barqaror va resurslarni tejaydigan binolarni loyihalash uchun yashil qurilish tizimlarini joriy qilish, tushuntirish, tushunish va amaliyotda qo'llash kerak.

Hozirgi zamonda inson qulay muhitda yashashni istaydi. Arxitektorlar bino va majmualarni yaratayotganda ularni loyihalashda yangi materiallar, yangi texnologiyalardan foydalanib murakkab geometrik shakllarga ega bo'lgan konstruksiyalar yaratishadi. Ular ko'pincha plastinalar va to'liq yuzali obolochkalardan foydalanishadi. Ular juda mustahkam bo'ladi.

Tabiat arxitektorlarga uyg'un birlashuvlarni va arxitekturaviy elementlarni konstruktiv birlashuvi mumkinligini taklif etadi. Bu yo'nalishda Rentso Piano, Frenk O. Genri, Getrid Byomlar binoni shaklini, binoni tashkil qiluvchilarning nisbatlarini va tabiiy muhitni buzmasdan kirishib ketishini to'g'ri tushunib tanlashgan.

Arxitekturaviy bionikaga misol qilib arxitektor Gotfrid Byomning Germaniyadagi teatrini olsa bo'ladi. U binoni shahar va tabiat muhitiga uyg'un kirita olgan. U atrof muhitni hisobga olgan, tarixiy binolarni, chiziqlarni, ranglarni, tabiat go'zalligini uyg'un birlashtira olgan. (1- rasm)

1-Rasm. Xansa Otto nomli teatr. Germaniya

Lekin shunday yo'nalish borki tabiatni birinchi o'ringa qo'yadi va inshootlar loyihasida, binolar majmuasi atrof muhitga kirishib ketadi. Ular bu binolarning ekologiyasini va ularda insonning yashashi uchun qulayligini unutishmaydi. Aynan shunday yo'nalish yashil arxitektura hisoblanadi. Rossiyada Zaryadye bog'i yashil qurilishga misol bo'la oladi. (2-rasm)

2-rasm. Zaryadye bog'i. Moskva

Berndagi Paulo Klee markazi loyihasida "yashil arxitektura" an'analari yo'nalishi rivojlantirilgan. Majmuaning asosiy qismi, muzeyda joylashgan rassomning asarlarining yorug'likga ta'sirini yo'qotish uchun yer ostida qurilgan. Binoning fasadi atrof muhit bilan organik birlashib ketgan. (3-rasm)

3-rasm. Berndagi Paulo Klee markazi. Shveysariya

Kaliforniya ilmiy akademiyasining ilmiy muzeyi qisman yoki to'liq yerga ko'milgan inshootlardan hisoblanadi. Bu loyihada arxitektor Rentso Piano turli ekologik va energotejamkorlik texnologiyalarni, majmuaning konstruksiyalarida va ichki makonini shakllantirishda kutilmagan yechimlarni qo'llagan. Antiqa tom yopilmasi – bu yorug'lik berishga mo'ljallangan aylana fonarlar o'rnatilgan o'simliklar ekilgan " tirik yashil" tomdan iborat. (4-rasm)

4-rasm. Kaliforniya ilmiy akademiyasining ilmiy muzeyi

"Yashil arxitektura"- bu na faqat ta'ssurot goldiruvchi shakllar, u balki zamonaviy talablarga javob beruvchi inshootlarni yaratuvchi progressiv

texnologiyalardir; bu insonni ehtiyoji va yorqin tabiatni go'zalligini buzmasdan birlashtirishga imkoniyat berish inshootidir. Inson atrof muhitni ifloslanish muammolarini yechishi va "yashil arxitektura kelajakning kontsepsiyasi ekanligi hozirgi kunda hech shubha uyg'otmay qoldi.

Xulosa. Yashil binolar binoning butun hayoti davomida ekologik toza va resurslarni tejaydigan chora-tadbirlarni o'z ichiga oladi. Yashil binolar kontsepsiyasi salbiy ta'sirlarni har tomonlama minimallashtirish va binoning atrof-muhitga va odamlarga ijobiy ta'sirini maksimal darajada oshirishga qaratiladi.

Rejalashtirish, loyihalash, qurish, foydalanish va texnik xizmat ko'rsatishga yaxlit yondashuv sifatida yashil binolar binoning energiya ehtiyojlarini qo'llab-quvvatlash va sog'lom muhitni yaratish uchun qurilish maydonchasining tabiiy samaradorligini muvaffaqiyatli oshiradi va uni qayta tiklanadigan va kam uglerodli texnologiyalar bilan birlashtiradi. Yashil binolarning ustuvor yo'nalishlari energiya, suv va boshqa resurslardan samarali foydalanishdir.

"Arxitektorlar o'zini sohasda yashash muhitini yanada qulaylashtirishga va insoniyatning muqobil rivojlanishini ta'minlashi kerak".

Адабиётлар

1. Material innovation: arxitektur.-London: Thames & Hudson Ltd, 2014.-224p.

2. "Энергоэффективные здания Ю.А. Табунщиков, М.М.Бородач, Н.В.Шилкин; Издание Москва, Авок-пресс, 2003

3. Материалы с сайта www.leadnt.ru/tet/t7.hmt.

4. Villesenor D. Architecture and nature.-New York: Rizzoli, 2015.-334 p.

5. Лебедев Ю.С. Архитектурная бионика./Ю.С. Лебедев, В.И. Рабинович, Е.Д.Положай. – М.: Стройиздат, 1990.-269с.

6. Рябушин А.В. Заха Хадид. Вглядываясь в бездну.- М.: Архитектура-С, 2007.-336 с.

7. Гнедич П.П. Мировая архитектура.-М.: Эксмо - Пресс, 2012.-240 с.

8. Хенсберген Г.В. Гауди -тореадор искусства.-М. Эксмо -Пресс 2002.-358 с.

